

O'QUVCHILAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILA VA UMUMIY O'RT TA'LIM MUASSASALARI HAMKORLIGI

Isakov Samat Mamasidiqovich

Andijon pedagogika institute, 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Yurt kelajagi bo'lgan yoshlarning, bolalarning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishida oila va maktab hamkorligi, ta'lim-tarbiya jarayonini har tomonlama takomillashtirish juda katta ahamiyatga ega, o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlanishi samarali tashkil etilishi yoshlarni barkamol avlod sifatida kamol topishi uchun zamin bo'ladi.

Kalit so'zlar: hamkorlik, jamiyat, mustahkam, barkamol, tashabbus, kontsepsiya, temperament, haqqoniylik, maktab, qobiliyat, kreativlik.

Mustaqil O'zbekistonning xalqparvar siyosati natijasida ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy-siyosiy, etnik-madaniy hayotida kun sayin jiddiy o'zgarishlar bo'lmoqda. Jamiyatimiz moddiy va ma'naviy rivojining yangi omillari xalqning milliy o'z-o'zini anglashda samarali ta'sir ko'rsatayapti. Mamlakatimiz hayotining barcha tomonlarini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish xalqimiz madaniy kuch- qudratini ma'naviy jihatdan tiklash, g'oyaviy jihatdan yangilash va o'z-o'zini anglashdan iborat muhim vazifalarni qo'ymoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratilmoqda. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlarda o'qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish sohasida qator tadbirlar belgilab qo'yilgan.

Shunday ekan, bolaning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishi uchun eng avvalo oila mustahkamligi ta'minlanishi zarur. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmashimiz lozim. Ammo barcha vazifalarni oilaga tashlash ham noto'g'ri. Oiladagi ta'lim-tarbiyaning to'ldiruvchi maktab va jamoatchilik mavjud. Mana shu tashkilotlarning o'zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, xususan barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarurdir.

Ma'lumki, mamlakatimiz taraqqiyoti va kelajagi ta'lim – tarbiya sohasidagi sifat o'zgarishlari qilib yuqori samaradorlikka erishishga, ularning jahon ta'limi talablari bilan mosligi va amaliy hayotdagi o'rnini qay darajada topayotganligiga bog'liq.

Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi" deyiladi. Bu hayotda real isbotini topgan haqiqatdir. Bola ilk tarbiyasini albatta birinchi oilasidan oladi. Bola katta bo'layotganda oilasidagi xar bir insondan o'z formulasini oladi. Formula degani oiladagi har bir insonning yaxshi va yomon fazilatlari bolaga namuna bo'ladi. Bola shu fazilatlarni xislatlarni ko'rib o'z dunyoqarashi doirasida o'ziga xulosa chiqaradi. Bundan ko'rinib turibdiki, farzand tarbiyasida oiladi har bir insonning hissasi katta.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta'lim-tarbiya o'chog'i bu maktabdir. Maktabga har xil oiladan turli xil xulq-atvordagi o'g'il-qizlar kelishadi. Bularda maktabning qonun va qoidalariga ko'nikma hosil qilish, jamoa bilan birga bo'lish odatini shakllantirish juda qiyin hisoblanadi. Ana shu narsa oila bilan maktab hamkorlikda o'tkazsa bolalar xulqidagi salbiy xususiyatlarni bamaslahat hal qilishsa, tarbiyasi yomon o'quvchi bo'lmaydi.

Biz bilamizki hamma narsa mahalladan boshlanadi. Yoshlar tarbiyasi ular ma'naviy kamolotining samarali yo'llaridan biri davlat huquq-targ'ibot organlari, xalq ta'lim tizimi hamda mahallalarning jamoat tashkilotlarining yaqin hamkorligidir.

Bo'lg'usi kelajakda, jamiyatimizda komil insonni tarbiyalashga har bir oila, mahallaning ahamiyati katta. Yoshlarni avlodni yaxshi xulqli, davlat ramzlariga sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga alohida ahamiyat berish kerak, chunki bularsiz tarbiyada maqsadga erishib bo'lmaydi

Yosh avlodni tarbiyalashda "Oila, mahalla, maktab hamkorligi" konsepsiyasi jarayonida ularning har bir vazifalari bor. Masalan:

- avvalambor oilada sog'lom muhitni rivojlantirish , bir -birlariga g'amxo'r bo'lish;
- farzandlarga dunyoviy bilimlar berish, ma'naviyatli inson bo'lib yetishish;
- bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish;
- bolalarning bo'sh vaqtlarida qo'shimcha ta'lim berish;

Tarbiya jarayonini raqamlar orqali ifodalasak, tarbiyani birinchi o'ringa qo'yib uni 1 raqami qilib tanlab olaylik, endi uni ortiga qancha ko'p nol qo'ysak u son shunchalik kattalashadi ya'ni insonning yaxshi hislatlari ortib boradi, lekin birgina bir raqamini olib tashlash bu sonning qiymatini butunlay o'zgartirib 0 qilib ma'no anglatmay qo'yadi. Bundan

ko'rinib turibdiki tarbiyasiz inson hech kimga aylanib qolgandik go'yo. Demak , insonni inson qilib turadigan, uning libosi bu tarbiyadir.

Prezidentimiz amalga oshirilayotgan hech kimdan kam bo'lmagan, yuksak ma'naviyatli avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi keng ko'lamli ishlarda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligining ahamiyati kattadir. Ta'lim va tarbiyaning uyg'unlikda olib borilishi mustaqil fikrli, barkamol yoshlarni ulg'aytirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarnmg vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences, 2(3), 176-180.
2. Ahmedjonova A. va boshq. Komil inson - davr talabi. T. «Yangi asr avlodi», 2017, 150 bet.
3. K. Xoliqberdiyev, "Pedagogika". T: "O'qituvchi nashriyoti". 2019 yil